

Neoliberalizm, afekt i przestrzeń w *Muzeum Barnuma* Stevena Millhausera i *Cosmopolis* Dona DeLillo

Bartłomiej Musajew

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0000-0002-6347-4399

Abstract

Neoliberalism, affect, and space in Steven Millhauser's „The Barnum Museum” and Don DeLillo's „Cosmopolis”

This chapter will focus on the use of the paradoxical character of affect – which combines the contradictory features of potentiality and intensity – and its elusiveness by neoliberalism to manipulate the subject. It will analyze the affective character of space (its reduction to motion, rhythm, and atmosphere that never crystallize into stable places and boundaries) in two works by Steven Millhauser and Don DeLillo. These spaces are a metaphor for the influence of consumerist mechanisms and of financial capital on the development of the neoliberal subject understood as a constant project.

Keywords: Don DeLillo, Steven Millhauser, neoliberalism, affect, space

Bartłomiej Musajew, mgr; publikował na łamach czasopism naukowych i popularyzujących naukę, np. „Przekładaniec”, „Ha!art”, „Kill Screen”, „Haywire Magazine”, „Jawne Sny”; zajmuje się ideologicznym aspektem przestrzeni w twórczości Stevena Millhausera.

b.musajew@gmail.com

Facta Ficta,
Journal of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.10430521

Neoliberalizm, afekt i przestrzeń

Brian Massumi w swojej książce *Parables for the Virtual* zauważa, że w badaniach nad mediami, literaturą i sztuką dochodzi do coraz większego rozpoznania kluczowej roli afektu w późnym kapitalizmie zdominowanym przez przepływ informacji i obrazów (Massumi 2002: 27). Ta wzmianka pojawia się w pierwszym rozdziale – po wstępie celebrującym wyzwalające możliwości afektu, który wymyka się krytycznym konceptualizacjom podmiotu jako zawsze uwikłanego w struktury władzy przez ideologię – zaraz przed omówieniem filozoficznych podstaw tego pojęcia, sięgających jeszcze Spinozy, a potem Bergsona i Gilles’a Deleuze’a. Umieszczenie i treść tej uwagi wskazują na dwa kluczowe problemy w badaniach nad afektami: czy afekt ma charakter przede wszystkim subwersywny – pozwalający na zakwestionowanie granic podmiotu i istniejących hierarchii – czy wprost przeciwnie, jest to kolejne narzędzie manipulacji, skuteczniejsze od ideologii, bo wpływające na podmiot poza poziomem świadomości. Po drugie – jest to kwestia, która tutaj zostanie tylko wspomniana – czy afekt jest fenomenem transhistorycznym, czy sposobem doświadczania charakterystycznym dla późnego kapitalizmu?

Już sam tytuł książki podsuwa możliwy związek między afektem a późnym kapitalizmem. Wirtualność, choć nie jest to główne znaczenie w wywodach Massumiego, automatycznie dla współczesnego czytelnika będzie konotować cyfrowe media. Aby oddać paradoksalny charakter opisywanego zjawiska, Massumi sam celowo w swoich definicjach posługuje się paradoksalnością i wieloznacznością; afekt jest z jednej strony czysto potencjalną – czy właśnie wirtualną – zdolnością ciała do oddziaływania i poddawania się oddziaływaniu innych ciał, ale z drugiej jest immanentną właściwością cielesnego doświadczania odczuwaną jako intensywność. Z jednej strony jest doświadczany przez indywidualne ciało, ale z drugiej wymyka się granicom ciała, stanowiąc tylko czystą relacyjność ciała wobec innych ciał. Z jednej strony jest doświadczany momentalnie w terażniejszości jako możliwość realizacji wielu potencjalnych

sposobów działania, a z drugiej wyklucza terażniejszość, będąc projekcją przeszłych doświadczeń w nieokreśloną przyszłość.

Ta zmienna, nie do końca jasna i zależna od kontekstu definicja sprawia, że łatwo można zestawić afekt jako koncept z innymi konceptami, ale też wykorzystać w celu manipulacji samo to zjawisko. Pierwszy jego związek z neoliberalizmem to afektywny charakter kapitału finansowego, globalnej siły oddziałującej na ludzkie ciała w materialny sposób, a jednocześnie niedającej się skonceptualizować i opartej na czystej potencjalności długu i zwrotu z inwestycji. Warto tu przytoczyć również paradoksalną definicję pieniądza w neoliberalizmie jako „autoreferencyjnego bytu, zarówno czystej fikcji, jak i czystego faktu, wcielającego swoje własne znaczenie. Pieniądz jest całkowicie wirtualnym momentem, bez niezależnego istnienia, który jednak wywiera silny efekt, organizując te same procesy, które go wytwarzają” (Konings 2018: 53-54)¹. Poza tym afekt przywołuje też paradoksalny charakter neoliberalnego podmiotu jako projektu, ciągłego procesu samodoskonalenia – który właśnie w stabilny podmiot nie może się skryształizować – pobudzanego do impulsywnego działania przez cyfrowe, czyli wirtualne, techniki psychopolityczne, działające poniżej poziomu świadomości (Han 2017).

Celem poniższego artykułu będzie ukazanie afektywnego charakteru neoliberalnych przestrzeni we współczesnej literaturze amerykańskiej na podstawie opowiadania Stevena Millhausera pod tytułem *Muzeum Barnuma* i powieści Dona DeLillo *Cosmopolis*. Inspirując się nieprzedstawieniowym rozumieniem przestrzeni reprezentowanym przez geografów korzystających właśnie z badań nad afektem (na przykład McCormack 2013), poniższa analiza udowodni, jak te utwory sprowadzają przestrzenie związane z konsumpcją i przepływem finansów do czystej potencjalności – rytmu, ruchu, atmosfery – zamiast opierać się na stabilnych granicach i miejscach. W ten sposób zdają się kierować postaciami wbrew ich woli, obchodząc ich świadomość i sprawczość.

***Muzeum Barnuma* Stevena Millhausera**

W pierwszej sekcji opowiadania zawarto następujący opis:

Muzeum Barnuma mieści się w samym sercu naszego miasta, o dwie przecznice na północ od dzielnicy bankowej. Romańskie i gotyckie bramy, pary sfinksów i gryfów, złożone cebulaste kopuły, zdobione konsolami wieżyczki i mansardowe

¹ Przekład własny za: „a self-referential entity, [...] both pure fiction and pure fact, incarnating its own significance. Money is an entirely virtual moment that enjoys no independent existence yet exerts a powerful organizing effect on the very patterns through which it is produced”.

wieże, ośmioboczne hełmy, zwieńczenia i krenele – wszystko to składa się na subtelną kompozycję, która zdaje się tak pomyślana, by strudzony wzrok obserwatora wieść ku coraz to nowszym punktom, nie pozwalając objąć całości. W istocie, strukturę ową tak trudno uchwycić, że nie jesteśmy pewni, czy Muzeum Barnuma to jeden złożony gmach, z miriadą skrzydeł, pawilonów, dobudówek i aneksów, czy też kilka budynków, spiętych sprytnie za sprawą zadaszonych pasaży, kamiennych mostów, kwitnących pergoli, arkad z rzędami jarmarcznych budek i korytarzy z kolumnadą (Millhauser 2018: 345).

Muzeum można zdefiniować przy pomocy dwóch cech: potencjalności i synestezji. Fasada nieukładająca się w spójną całość, lecz zmuszająca oko do nieustannego ruchu, i to, że budynek podlega ciągłej przebudowie (Millhauser 2018: 346-347) sprawia, że stanowi ono wyrwę w stabilnym porządku miasta reprezentowanym przez dzielnicę bankową. Podkreśla to fakt, że narracja prowadzona jest w pierwszej osobie liczby mnogiej, jakby przestrzeń działała na każdego zwiedzającego w ten sam sposób, wywołując zazwyczaj poczucie dezorientacji, które czasem kondensuje się w postaci mglistej atmosfery.

Wyliczenie elementów architektonicznych, po którym następuje wzmianka o strudzonym wzroku, sprawia wrażenie, jakby już same spostrzeżenia wzrokowe wywoływały w obserwatorze męczące doświadczenia cielesne, tym samym zacierając granicę między zmysłami. Jest to podkreślone przez charakter elementów architektonicznych wymienionych później, takich jak pasaże czy pergole, czyli przejść zmuszających do ruchu. Zabieg ten sprawia, że muzeum zdaje się oscylować między tym, co stabilne (skrzydła, pawilony) a tym, co liminalne, nie mogąc się skryształizować w przestrzeń z jasnymi granicami, a jednocześnie destabilizując te pierwsze. To pomieszanie wrażeń wzrokowych z doświadczeniami cielesnymi jest podkreślone przez arkady i kolumnady, czyli korytarze oparte na dynamicznym powtórzeniu wywołującym poczucie ruchu.

Ta sama dynamika panuje wewnątrz:

Liczba pomieszczeń w Muzeum Barnuma jest tak oszałamiająca, że nie sposób ich zliczyć, a w każdym znajdują się przynajmniej dwie pary uchylonych drzwi. Często jest ich dwanaście, a nawet czternaście, przez każde zaś przezierają kolejne pokoje i sklepione przejścia. Są tu pomieszczenia najróżniejszych rozmiarów, od pokoików z pojedynczymi eksponatami aż po ogromne sale o sufitach sięgających piątego piętra. Nigdy też nie grzeszą prostotą, obfitując w alkowy, nisze, przestrzenie odgradzone sznurową barierką i zasłonięte parawanami kąty; w niejednej z obszerniejszych sal stoją barwne namioty i stragany (Millhauser 2018: 346).

Narrator jest oszołomiony liczbą pomieszczeń, co znowu podkreśla związek wrażeń wzrokowych z cielesnym wrażeniem ruchu, nawet kiedy obserwator pozostaje nieruchomy. Drzwi ukazujące kolejne pokoje i przejścia mają sprawiać wrażenie rytmu powtarzającego się w nieskończoność i wywołującego poczucie zawrotu głowy, co jest wzmocnione przez gwałtowne różnicowanie rozmiaru pomieszczeń, od małych pokoi do wielkich, wielopiętrowych sal i przez ich fakturę, opartą na zmiennym rytmie światła, cienia i różnych poziomów widzialności tworzonych przez obecność alków i nisz oraz przez grę barw namiotów i straganów. Przestrzeń oparta jest więc na zawrotnym rytmie powtórzeń i różnic, stanowiąc ruch i potencjalność w czystej postaci.

Liminalność architektury jest również wyrażona w postaci mostów (Millhauser 2018: 356-357) i podziemnych tuneli:

Muzeum Barnuma obejmuje trzy poziomy podziemne. Pierwszy z nich przypomina którekolwiek z wyższych pięter, przy czym nie ma tam okien, a słońce w najmniejszym stopniu nie rozrzedza blasku umieszczonych na suficie jarzeniówek. Drugi poziom jest mroczniejszy, grubiej ciosany; słychać tu syk staroświeckich lamp gazowych, a kręte korytarze wiodą w głąb labiryntu podziemnych komnat. Po kruszejących kamiennych schodach zejść można na trzeci poziom. Tu ziemne ścieżki zavalone są kamieniami, na wilgotnych skalnych ścianach trzaskają pochodnie, zgraje smagłych krasnoludów zjawiają się znie-nacka, by zaraz czmychnąć w mrok. Przegniłe drogowaskazy, na których odczyta się zaledwie parę liter, sterczą u wlotu ciemnych grot. [...] Niektórzy wierzą, że podziemne korytarze trzeciego poziomu sięgają dalej jeszcze niż granice górnej części muzeum, aż po sam skraj miasta. Co jakiś czas w ścianach mrocznego tunelu widać ziejącą wyrwę, a w niej czarne schody, które wiodą jeszcze głębiej w dół. Powiadają niektórzy, że z trzeciego poziomu zejść można schodami na czwarty, pogrążony w nieprzeniknionym mroku i niebezpieczny; kto tam zstąpi, straci zmysły. Inni twierdzą, że schody te prowadzą donikąd, przyprawiając o zawrót głowy i łamiąc hart ducha najodważniejszych śmiałków – że ciągną się w dół w nieskończoność, poza granice wyobraźni (Millhauser 2018: 350-351).

Jest to także przestrzeń, która operuje ruchem i rytmem; najpierw w postaci ciągu jarzeniówek, które wygasają w syku lamp gazowych na drugim poziomie, angażując słuch, aby ostatecznie zaanektować wszystkie zmysły przez trzask pochodni, wilgoć ścian, przegniłe drewno, a także fakturę skał i ziemi. Ta postępująca imersja znajduje swój, w pewnym sensie orgazmiczny, kres w całkowitej ciemności prowadzącej do utraty zmysłów albo w spiralnym ruchu w dół w nieskończoność.

Czasem ta przestrzeń oparta na potencjalności kondensuje się w postaci atmosfery:

W Sali Syren panuje niemal zupełny mrok, który rozpraszają jedynie zamontowane na szczytach słupków latarnie. Większość pomieszczenia zajmuje niesymetryczne czarne jezioro czy też basen, mierzący w najszerszym miejscu koło stu metrów, prawie całkiem okolony sterczącymi z wody głazami. Pośrodku jeziora, najeżona szpicami skał, leży wysepka pełna cienistych wnęk. Ogrodzoną głazami tafelę wody otacza z kolei niski drewniany podest, na który wchodzi się po trzech schodkach. Wzdłuż jego wewnętrznej krawędzi ciągnie się rząd żelaznych słupków, rozstawionych w dwumetrowych mniej więcej odstępach i złączonych aksamitnym sznurem; na szczycie co trzeciego słupka lśni czerwona lub żółta latarnia. Zza niższych głazów przy podeście wejrzeć można w czarne lustro wody, na którym pełgają czerwone i żółte refleksy. Co jakiś czas dobiega nas cichy płusk, a przy odrobinie szczęścia dostrzegamy nagle kątem oka migot łusek, blask jasnych włosów. Od głazów oddziela nas wąski pas podestu leżący za sznurową barierką, patrolowany bezustannie przez dwóch strażników; mimo ich czujności zdarza się, że czyjaś dłoń, poczerwieniała w świetle latarni, wysunie się poza wyznaczoną aksamitnym sznurem granicę i ciśnie w wodę fistaszek, ziarenko popcornu, dziesięciocentówkę. W jeziorze żyją ponoć trzy syreny. W ciemnej sali, w mętnym świetle znad barierek, widać twarze, wpatrzone w skupieniu w wodę (Millhauser 2018: 347).

Sala Syren jest oparta na rytmicznej wariacji różnych intensywności cienia: niemal skąpana w mroku, po jej środku znajduje się czarne jezioro, w centrum którego leży cienista wyspa składająca się ze szczytów i zagłębień. Ogólny mrok pomieszczenia kondensuje się w czerni jeziora, które następnie wyrasta jako rytmiczna mozaika różnych stopni ciemności w postaci szczytów i zagłębień wyspy. Punkty światła umieszczone wokół wody tak naprawdę mają tylko podkreślać niestabilność tej przestrzeni, ukazując w swoim niepewnym świetle twarze zwiedzających – które, jak można przypuszczać, ze względu na niepewność światła mają charakter widmowych plam wyłaniających się z ciemności – i błysk łusek albo włosów syreny, która czasem wyskakuje, o czym narrator wie tylko na podstawie dźwięku wody i, jeśli ma szczęście, właśnie tego błysku. Obecność syreny jest więc bardziej potencjałem obecności, postulatem aniżeli pewnikiem.

Hala z latającym dywanem, wprost przeciwnie, skąpana jest w jasnym świetle:

W jednej z sal znajduje się marmurowe podium, ogrodzone sznurami z czerwonego aksamitu. Na samym środku siedzi ze skrzyżowanymi nogami mężczyzna o brązowej karnacji. Ma połyskliwe czarne brwi i turban, który aż lśni z białości. Gnąc się wpool, mężczyzna długimi, delikatnymi palcami rozwija leżący przed nim dywan, szeroki na metr i długi na dwa, granatowy, zdobny w zawile, karmazynowo-zielone

arabeski. Z obu końców sterczą krótkie, białe frędzle. Podnosząc się mężczyzna w turbanie staje na środku dywanu, obraca się przodem do jednej z krótszych, frędzlowanych krawędzi i siada, ponownie krzyżując nogi. Długie brązowe dłonie spoczywają na kolanach. Wypowiada dwie sylaby, brzmiące jak „a-lek”, czy też może „achg-lech”, i na naszych oczach dywan wzbija się w powietrze, wzlatując powoli ku stropowi. W przeciwieństwie do Sali Syren jest tu całkiem jasno, jak gdyby zachęcano nas do tym dokładniejszych obserwacji. Fruwając tam i z powrotem jakieś dziesięć metrów nad naszymi głowami, mężczyzna lawiruje wśród olbrzymich żyrandoli, czasem nurkując, by musnąć stłoczoną gawiedź, czasem szybując aż ku rozłożystemu parapetowi wysokiego okna, gdzie przysiadła na chwilę, by zaraz kontynuować lot. Materiał nie leży pod nim sztywno, lecz zdaje się leciutko falować; ciężar siedzącej sylwetki objawia się nieznacznym wgłębieniem w spodzie dywanu. Czasem mężczyzna przez całe popołudnie unosi się w powietrzu, przystając tylko na pogrążonych w cieniu parapetach górnych okien, a ponieważ niustanna uwaga nadwerężyłaby nasze szyje, łatwo stracić go z oczu tam w górze, pod rozległym sufitem (Millhauser 2018: 348-349).

To miejsce tworzy atmosferę przez szybki ruch dywanu, rytm świetlnych błysków i barw. Mężczyzna latający na dywanie ma połyskliwe czarne brwi i kontrastujący z nimi olśniewająco jasny biały turban, które muszą migotać, kiedy lata nad widownią. Granatowy dywan pokryty jest karmazynowo-zieloną arabeską, która w połączeniu z lekkim falowaniem dywanu musi tworzyć dynamiczną grę barw podczas ruchu. W tym miejscu znowu wrażenia wzrokowe wywołują doświadczenie cielesne, tym razem bólu karku, odczuwany przez widzów śledzących dywan w górze.

W późniejszej partii tekstu narrator trafia do sali udającej las:

Przeszedłszy przez drzwi, wступujemy w gęstwinę lasu, podążając ciemną, krętą ścieżką, obrzeżoną barierkami z aksamitnych sznurów. W gałęziach nad głowami pohukują sowy. Sufit pomalowano tak, by przypominał nocne niebo; leśny mrok rozprasza światło sztucznego księżycy. Wychodzimy na trawiastą polanę, skąpaną w księżycowej poświacie. Las dokoła otaczają słupki, spięte sznurami; tu i ówdzie puste miejsce wyznacza ciemną ścieżkę, która prędko znika z oczu, wijąc się wśród drzew. To tu, na polanie, objawiają się Niewidzialni. Muskają leciutko nasze ramiona, żdźbła trawy gną się pod ich krok, na policzkach i powiekach czujemy ich oddech, następują nam delikatnie na buty (Millhauser 2018: 352).

To połączenie wiąże zmysł wzroku, zaangażowany przez rytm ciemnych ścieżek, pustych miejsc i polany oświetlonej sztucznym księżycem, poczucie ruchu po krętych ścieżkach przerwanych polaną i zmysł dotyku w postaci Niewidzialnych.

Nawet całe muzeum, a nie tylko pojedyncze sale, zdaje się podlegać temu rytmowi; Sala Syren reprezentująca rytm gęstości cienia przechodzi w salę opartą na dynamicznym rytmie smug światła i barw latającego dywanu, aż w końcu narrator dociera do sali łączącej światło i cień, a ambiwalencja ta jest wzmożona przez niepewną obecność Niewidzialnych. Przestrzeń Muzeum Barnuma jest to więc przestrzeń, której projektanci celowo operują afektem, tworząc miejsce działające na zasadzie tego mechanizmu: czysta potencjalność funkcjonująca przez rytm i ruch, a nie przez stabilne rozłożenie pomieszczeń i przedmiotów.

***Cosmopolis* Dona DeLillo**

Powieść *Cosmopolis* Dona DeLillo dotyczy podróży Erika Packera, nowojorskiego miliardera i specjalisty od rynku finansowego, limuzyną ze wschodu na zachód Manhattanu wraz ze słońcem, co nadaje jej charakter podróży do zaświatów. Tutaj poruszony zostanie problem kreacji przestrzeni, która, tak jak kapitał finansowy, ma charakter ciągle niezrealizowanej potencjalności. Powieść zaczyna się pewnego dnia w kwietniu w roku 2000. Te czasowe współrzędne nadają akcji powieści liminalnego charakteru. 2000 to rok graniczny, oddzielający tysiąclecia, przywołuje on apokaliptyczne konotacje, łącząc się z czasem, w którym stary porządek ulega unicestwieniu, ale nowy jeszcze nie nadszedł. To samo dotyczy miesiąca; kwiecień, w zestawieniu z rokiem, aktywuje swoje religijne skojarzenia ze śmiercią i zmartwychwstaniem, czyli też momentem między dwoma porządkami. Ta graniczność jest dodatkowo podkreślona przez to, że dzień nie został sprecyzowany. Już ta krótka informacja nadaje światu przedstawionemu charakter wirtualności, istnienia w afektywnym stanie pomiędzy.

Przestrzeń oparta jest na rozszerzającej się pustce, co redukuje ją do czystej potencjalności. Bohater, aby poradzić sobie z bezsennością, czyta wiersze:

Próbował usnąć nad książką, lecz coraz bardziej przytomniał. Czytał teksty naukowe i poezję. Lubił oszczędne wiersze rozmieszczone starannie w białej przestrzeni, szeregi alfabetycznych ciosów wrażeń w papier. Wiersze uświadamiały mu, że oddycha. Obnażały chwilę, odsłaniały to, co na ogół umykało uwadze. Na tym polegał niuans każdego wiersza, przynajmniej dla niego, w nocy, w ciągu tych długich tygodni. Oddech za oddechem, w obracającym się pokoju na szczycie trzydziemostopniowego apartamentu (DeLillo 2012: 15).

Wiersz nie jest zdefiniowany pod kątem jego treści, ale znaków wrażeń (po angielsku *burnt*, czyli wypalonych, co podkreśla afektywną intensywność ich oddziaływania) w białą przestrzeń. Poezja zostaje więc sprowadzona do rytmu

ciosów, fizycznych uderzeń w próżni. Ta sama dynamika zostaje rozszerzona na samego bohatera, zredukowanego do rytmu oddechów w obracającej się pustce apartamentu, tak jakby był on wirem czystej, nieskrystalizowanej energii. Taki charakter mieszkania jest podkreślony później przez rytm przemarszu po czterdziestu ośmiu pokojach – duża liczba wzmacnia poczucie szybkiego rytmu przejść – podczas którego bohater przyswaja sobie „najmniejszą cząsteczkę energii z promieni i fal” (DeLillo 2012: 17). Ten rytm znajduje swoje apogeum w przestrzeni atrium:

Porozwieszane dzieła sztuki były przeważnie barwnymi plamami i figurami geometrycznymi – wielkie płótna, które dominowały w pokojach i narzucały modlitewny spokój w atrium, gdzie znajdował się świetlik i ciurkająca fontanna. Oprócz tego wysokie białe obrazy. Atrium cechowało napięcie i suspens spiętrzonych przestrzeni, która wymaga nabożnej ciszy, aby mogła być dostrzeżona i doświadczona w należyty sposób – meczet wypełniony echem cichych kroków i gruchaniem gołębi skalnych pod sklepieniem (DeLillo 2012: 17).

Obrazy zredukowane do barwnych plan, białej pustki i geometrycznych relacji cechuje napięcie znajdujące swój punkt szczytowy w suspensie spiętrzonych przestrzeni atrium, której cisza jest przerywana tylko rytmem cichych kroków, gruchania gołębi i dźwięku fontanny. Redukcja przestrzeni do czystej potencjalności zostaje też rozszerzona na całe miasto:

Stał u okna i obserwował wspaniały świt. Widok ciągnął się hen za mosty, przesmyki i cieśniny, poza dzielnice i sterylne przedmieścia, aż po połacie gołej ziemi i nieba, które można było nazywać wyłącznie odległą dalą. Nie wiedział, czego chce. Nad rzeką wciąż panowała noc, półmrok, a na przeciwległym brzegu popielate opary kotłowały się ponad kominami. Wyobrażał sobie, że wszystkie kurwy pouciekały już spod latarni w zaułkach, trzęsąc kaczymi kuprami, i teraz innego rodzaju archaiczna przedsiębiorczość budzi się ze snu: z targowisk wytańczają się ciężarówki dostawcze, od ramp załadowniczych odjeżdżają kolporterzy prasy. Furgonetki z pieczywem przemierzają miasto, kilka zbłąkanych aut kluczy wariacko alejami, dudniąc ciężkim brzmieniem z głośników (DeLillo 2012: 16).

Przestrzeń zdefiniowana jest przez przejścia i przerwy w stabilnej przestrzeni, jak mosty, przesmyki i cieśniny, a także przez nieokreśloną dal, spowitą w popielate opary. Pora jest liminalna: na zachodzie panuje jeszcze noc, na wschodzie świta. prostytutki już zniknęły, ale ciężarówki dostawcze i kolporterzy jeszcze nie zdążyli zająć ich miejsca, ponieważ ich przedsiębiorczość dopiero budzi się ze snu. Tę liminalną pustkę przerywa rytm dudnienia z głośników przechodzący w rytm bicia serc mew (DeLillo 2012: 16), który

skupia się następnie w pojedynczej mewie, która „wznosi się i opada w wirującym powietrzu” (DeLillo 2012: 16) jak oddech bohatera w wirującej pustce apartamentu.

Już po wyjściu bohater opisuje wieżowiec w następujący sposób:

Wieżowiec obdarzał go siłą i głębią. Wiedział już, czego chce, przystrzyc włosy, lecz stał jeszcze przez chwilę w pulsującym ulicznym zgiełku, przypatrując się masie i skali tej budowli. Powierzchnia miała jedynie tę zaletę, że załamywała i bełtała światło znad rzeki oraz naśladowała niebo przetaczające się w górze. Panowała aura faktury i refleksów. Ogarnął spojrzeniem całą bryłę budynku, poczuł się z nim scalony, złączony powierzchnią i otoczeniem, które stykało się z nią po obu stronach. Powierzchnia oddziela wnętrze od otoczenia i przynależy do obu po równo. Pewnego razu rozmyślał pod prysznicem o powierzchniach (DeLillo 2012: 18).

Wieżowiec realizuje opisaną wyżej dynamikę. Z jednej strony stanowi on uosobienie energii, zestawione z pulsem ulicznego zgiełku. Z drugiej jednak strony, jest on czystą pustką, powierzchnią zredukowaną do gry światła i odbić. Od pulsującego rytmu ciosów wiersza w pustce strony narrator przechodzi do budynku, który wpisuje w siebie zarówno puls, jak i pustkę. Ta dynamika, skoncentrowana na razie w budynku, rozszerza się następnie gwałtownie na całą przestrzeń miasta. Przed budynkiem bohater widzi prawie identyczne białe limuzyny otoczone przez identycznych szoferów. Po drugiej stronie ulicy widzi „stylizowane altany z giętego żelaza i fontanny z brązu, w których opalizowały powrzucone do wody jednocentówki. Mężczyzna w kobiecym ubraniu spacerował z siedmioma eleganckimi psami” (DeLillo 2012: 18-19). Rytm altan i fontann zostaje rozbity na jednocentówki, które znowu przechodzą w kolejny zwielokrotniony element: siedem psów. Przestrzeń zostaje zredukowana do rytmu powtórzeń identycznych elementów.

Rytm abstrakcyjnych powtórzeń można skonstrastować z pulsem brutalnych uderzeń, silnych obrazów związanych z ciałem. W pewnym momencie taksówkarz na ulicy trąbi klaksonem, co budzi „do życia sto innych” (DeLillo 2012: 21). Narastający odgłos klaksonów w pewnym momencie krystalizuje się w obrazie czerwonego mięsa:

Siedzieli w narastającym zgiełku buczących klaksonów. W kakofonii tej było coś, co chciał zachować. Ton jakiegoś fundamentalnego bólu, lament tak stary, że wydawał się przedwieczny. Pomyślał o gromadach kosmatych ludzi wrzeszczących rytualnie, o grupach społecznych utworzonych po to, by zabijać i pożerać. Czerwone mięso. To był zew, smutna potrzeba. Tego dnia w lodówce stały napoje. Nie było niczego, co nadawałoby się do mikrofalówki (DeLillo 2012: 21-22).

Później, w falującym rytmie cichnącego i narastającego dźwięku klaksonów, bohater przesiada się z limuzyny do taksówki, w której znajduje się jego żona. Potem, po rozmowie o tym, że taksówkarze pochodzą z krajów pogrążonych w konfliktach zbrojnych, bohater „[p]odniósł jej dłoń i przyłożył ją sobie do twarzy; wachał i lizał. Sikh siedzący za kierowcą nie miał jednego palca. Eric patrzył na kikut, na wstrząsające cielesne okaleczenie, za którym krył się dramat i ból” (DeLillo 2012: 23). Potem Packer wraz z żoną idą do restauracji. Rytm klaksonów, narastający i cichnący, zawiera w sobie puls powracających brutalnych obrazów: najpierw surowego mięsa, potem brakującego palca. Ten sam rytm zdaje się kierować bohaterem jak marionetką. Obraz czerwonego mięsa wywołuje głód, który potem zostaje zestawiony z lizaniem dłoni, prawdopodobnie wywołanym brakującym palcem. To, że wzmianka o palcu następuje już po scenie lizania można zinterpretować jako działanie afektu, który dopiero z opóźnieniem wkracza w zasięg świadomości.

Już w restauracji bohater widzi z odległości, jak Torval, jego ochroniarz, mówi od mikrofonu ukrytego pod klapą marynarki (DeLillo 2012: 24). Potem zostaje wspomniany pistolet aktywowany głosem, który znajduje się pod marynarką, co uruchamia w wyobraźni czytelnika brutalny potencjał wystrzału przy pomocy mowy: pustka poruszających się ust widziana z oddali, potencjał dźwięku, nabiera afektywnej intensywności. Później bohater postrzega Torwala w następujący sposób:

Facet był pochylonym do przodu kłębowiskiem mięśni. Miał ciało ciężarowca, wydawało się, że jednocześnie stoi i kuca. Jego postawa tchnęła tępą pewnością siebie, z domieszką gorliwej czujności, z którą krępawi mężczyźni przystępują do zadań. Dla Erica były to wrogie sygnały. Osłabiały jego poczucie władzy fizycznej, jego własne wzorce tężyzny i siły mięśni (DeLillo 2012: 25).

Jeszcze później, już w limuzynie, pojawia się następujący opis:

Podłogę w limuzynie wykonano z marmuru kararyjskiego, pochodzącego z kamieniołomów, w których przed pół tysiącem lat stał Michał Anioł, koniuszkiem palca dotykając gwiazdzistego białego kamienia (DeLillo 2012: 27).

Ciało ochroniarza znajduje swoje echo w twardym marmurze skojarzonym z Michałem Aniołem, artystą utożsamianym z przedstawieniem muskularnych ciał w ruchu. W powieści przestrzeń zredukowana jest więc do dwóch rodzajów abstrakcyjnego rytmu, który tylko chwilowo ukonkretnia się w poszczególnych scenach: rytmu opartego na szybkich powtórzeniach i cielesnego pulsowania ukazującego się w brutalnych obrazach. Kierują one działaniami bohatera i odtwarzają rytmiczny przepływ informacji obserwowany

z ekranów w limuzynie, przerywany gwałtowną i niespodziewaną zmianą wartości jena. Przestrzeń powieści jest więc pewnym ucieleśnieniem przepływu kapitału finansowego.

Podsumowanie

Afekt, z jego paradoksalnym charakterem czystej potencjalności doświadczanej jako cielesna intensywność, reprezentuje skłonność kapitalizmu do anektowania wszystkich, nawet najbardziej antagonistycznych wobec siebie sfer życia. Omawiane utwory ukazują ten proces na podstawie przestrzeni: komercyjnej przestrzeni muzeum w przypadku Millhausera i miejskiej przestrzeni za pośrednictwem bohatera, związanej z przepływem kapitału u DeLillo. Są to przestrzenie z jednej strony istniejące jedynie w formie potencjalnej, jako rytm i atmosfera, a z drugiej strony silnie oddziałujące na postaci, kierując każdym ich ruchem.

Źródła cytowań

- DE LILLO, DON (2012), *Cosmopolis*, przekł. Robert Sudół, Warszawa: Noir Sur Blanc.
- HAN, BYUNG-CHUL (2017), *Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power*, London: Verso.
- KONINGS, MARTIJN (2018), *Capital and Time: For a New Critique of Neoliberal Reason*, Stanford: Stanford University Press.
- MASSUMI, BRIAN (2002), *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation*, Durham: Duke University Press.
- MCCORMACK, DEREK P. (2013), *Refrains for Moving Bodies*, Durham: Duke University Press.
- MILLHAUSER, STEVEN (2018), 'Muzeum Barnuma', przekł. Krzysztof Majer, *Literatura na Świecie: 9-10 (566-567)*, ss. 345-365.